

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№6(3)

2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 356 sahifa,
9-iyun, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

O'zbek bolalar folklorining etnopsixologik jihatlarini.....	10
<i>Alimbayeva Shaxlo Tursunovna</i>	
The Convergence of Educational Paradigms: Policy Borrowing, Adaptability, and Institutional Reform in Uzbekistan's Modern School System	15
<i>Lola Rakhmonovna Djurakulova, Karina Eduardovna Bushevskaya</i>	
Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarida valeologik kompetensiyalarni rivojlantirish	21
<i>Xudoyberdiyev G'iyosiddin Baxtiyor o'g'li, Mamatqulov Davronbek Abdig'apparovich</i>	
Autizm spektridagi buzilishlarga ega bolalar rivojlanishida STEAM ta'lim texnologiyasining pedagogik ahamiyati.....	25
<i>Ne'matova Hilola Ikrom qizi, Ahmadova Zuhra Adizovna</i>	
Ozodlikdan mahrum qilingan shaxsning jazoni ijro etish muassasasidagi moslashuvining psixologik xususiyatlari	30
<i>Saydullayeva Muxabbat Abdullayevna</i>	
Boshlang'ich sinflarda o'quvchilarning ijodiy qobiliyatini rivojlantirishning pedagogik ahamiyati.....	33
<i>Shodiyeva Gulruh Xayrullayevna, Ergasheva Farog'at</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida gamifikatsion topshiriqlar asosida divergent fikrlashni shakllantirishning didaktik mexanizmlari.....	37
<i>Jalilov Muhammadali Abdumutalibovich, Saloydiovva Sevaraxon Mahammadsharif qizi</i>	
Darsdan tashqari mashg'ulotlarda boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijodiy faoliyat tajribasini shakllantirish	41
<i>Sayfiddinova Muxlisa Sayfiddinova</i>	
Harbiy xizmatchilar oilalarida inqirozlarni profilaktika qilishda ijtimoiy-psixologik xizmatlarning o'rni	45
<i>Sh. S. Kurbanova</i>	
Yosh onalarning pedagogik kompetensiyalariga oid ilmiy-nazariy yondashuvlar	49
<i>Yuldasheva Zulayxo Sadullayevna</i>	
Роль нарративно-экспозиционной терапии при работе с детьми, репатрированными из ЗОН вооружённых конфликтов	53
<i>Юлдашев Санжар Рузимуродович</i>	
Boshlang'ich sinf texnologiya darslarida zamonaviy pedagogik texnologiyalar: muammo va uning yechimlari.....	57
<i>Mamatova Karomat Ilhomjonovna</i>	
Bitiruvchi sinf o'quvchilarini kasb-hunarga yo'naltirish jarayonlarida individual yondashuvning ahamiyati ...	61
<i>Asilova Sanobar Xatamboyevna</i>	
Optika bo'limini o'qitishning didaktik asoslari.....	66
<i>Avulova Zamira Tursunmurodovna, Nomozova Dilnoza Mamarajab qizi, Shomurodova Maftuna Tolibjon qizi, Rayimova Muazzam Xolbobo qizi</i>	
Bo'lajak informatika o'qituvchilarida kompyuter grafikasiga oid kompetensiyalarni rivojlantirish uchun Gamified Project-Based Learning asosidagi integrativ metodika ishlab chiqish	69
<i>D. Y. Pulatova, G' R. Berdiyev</i>	
Psixologik savodxonlikning o'smirlar akademik savodxonligiga ta'siri.....	76
<i>Fayzullayev Mirzaodil Mirzamurodovich</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida fizika darslarida loyihaviy ta'limni qo'llashning pedagogik asoslari	81
<i>Ismonov Turgunpulat To'liqinovich</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning tabiatga oid kompetensiyalarini rivojlantirishda mashg'ulot, ekskursiya va sayrlardan foydalanish metodikasi.....	84
<i>Maripova N. X.</i>	
Individual yondashuvga asoslangan pedagogik mexanizmlarni amaliyotga joriy etish metodikasi	88
<i>Nurova Malika Abduzairovna</i>	

Communicative Learning as a Basis for Critical Thinking Development	92
<i>Petrosyan Nelya Valerevna, Khalilova Farangiz Khoshimovna</i>	
Nikohdan oldingi hissiy-emotsional kompetentlikni rivojlantirishning ijtimoiy-psixologik omillari	97
<i>Raximova Gulxayo Alisherovna</i>	
Talabalarda chidamkorlikni rivojlantirishning ahamiyati	100
<i>Shaalimov Muxtorsha Atxamovich</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda ertaklar orqali tarbiya berish usullari	105
<i>X. Sh. Ochilova</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning ijtimoiy kompetensiyasini rivojlantirishda interfaol ta'lim texnologiyalarining samaradorligi	109
<i>Xalilova Dilnoza Furkatovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kitobxonlik madaniyatini kreativ yondashuvlar asosida shakllantirish imkoniyatlari	112
<i>Xolyigitova Bahoroy Kimsanboyevna</i>	
Bo'lajak buxgalleriya hisobi va audit sohasidagi talabarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning nazariy asoslari	117
<i>Arziyeva Visola Namozovna</i>	
Boshlang'ich ta'lim mazmunini tizimlashtirishning didaktik va aksiologik tamoyillari	121
<i>Shabbazova Dilfuza Ruzikulovna</i>	
Munis Xorazmiy devonining o'rganilishi va uning tarixiy-etimologik tahlili	125
<i>Sharopova Durdona Azim qizi</i>	
Raqamli texnologiyalar asosida pedagogik kompetensiyalarni takomillashtirish asoslari	129
<i>Tashmatova Gulzoda</i>	
Maktabgacha ta'limda steam yondashuvining didaktik imkoniyatlari	133
<i>To'xtaboyeva Maftunaxon G'aniyevna</i>	
Raqamli pedagogikaning zamonaviy ta'lim rivojlanishidagi o'rni	137
<i>Tojiyeva Asila Abdimannon qizi, Pardayeva Ra'no Eshboyevna</i>	
Talabalar jamoasida uchraydigan nizoli vaziyatlarning diagnostik tahlili	142
<i>Vaxobova Muxtabar Nurmuhimmat qizi</i>	
Kreativ yondashuv asosida talabalarining kasbiy sifatlarini shakllantirish	146
<i>Xolmatova Gulhayo Ulug'bekovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar tarbiyasining psixologik asoslari	151
<i>Xurvaliyeva Tarmiza Latipovna</i>	
Umumta'lim maktab direktorlarining boshqaruv samaradorligini oshirishda media va axborot savodxonligini rivojlantirish modelini takomillashtirish	156
<i>Abdulxakimova Ziyoda Latibjon qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining darsda muammoli STEAM loyihalarini yaratish ko'nikmalarini rivojlantirish	161
<i>M. S. Achilova</i>	
Optik tushunchalarni shakllantirish metodikasi	165
<i>Avulova Zamira Tursunmurodovna, Nomozova Dilnoza Mamarajab qizi, Cho'liyeva Sofiya Sobirjon qizi, Shog'dorova Moxinur Bobomurot qizi</i>	
PHET simulyatsiyalari yordamida optikani o'rgatish	169
<i>Avulova Zamira Tursunmurodovna, Nomozova Dilnoza Mamarajab qizi, Toshmirzayeva Buvioysha Panji qizi, Ruziyeva Jasmina Sirojiddin qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilari ijodiy fikrlashini o'ziga xos jihatlari	173
<i>Gafurova Shoxista Erali qizi</i>	
O'zbekiston hududlarida yengil atletika infratuzilmasi va sportchilar tayyorlash tizimini tashkiliy-boshqaruv asoslari	178
<i>Hakimova Mushtariybonu Hamidovna, Tursunpolatova Ziyoda Jahongir qizi</i>	
O'zbekistonda mustaqil fikrlash muammosi bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar tahlili	181
<i>Tursunova Dilbar Zafarovna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Methodology for Developing Competencies in Primary Education and the Communicative Analysis of Oral Speech..... 184 Turumbetova Aygul Yusupbaevna	184
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini "Tarbiya" darslarida o'quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga o'rgatish metodikasi 189 Ummatkulova Sayyora Shovkatovna	189
	Boshlang'ich sinflarda matematika ta'limini tashkil etish 191 Saydullayeva Shabbona Ashraf qizi, Axtamqul Azamqulov, Anvar Yusupov	191
	Metakognitiv xabardorlik ko'rsatgichlarining ta'lim shakliga bog'liqligi..... 195 Ermatova Robiya Bekjonali qizi	195
	The Integration of Artificial Intelligence Technologies in Esp Instruction: Enhancing Professional Communicative Competence in Higher Education 199 Ismailova Shaira Ferdausovna	199
	Intercultural Communicative Competence in English Language Teaching: Preparing Global Learners 204 Maqsudova Gulnoz Olimovna	204
	Teaching Reading Through Multimodal Texts: Enhancing Comprehension and Engagement in EFL Classrooms 208 Norboyeva Shahnoza Jo'rabek qizi	208
	Digital Technologies and Cognitive Competence Development in English Language Teaching 212 Sharipova Muhabbat Erkinovna	212
	Raqamli ta'lim muhitida sun'iy intellektga asoslangan elektron o'quv resurslarini loyihalashning konseptual-pedagogik asoslari va didaktik muammolar tahlili..... 216 Shirinov Feruzjon Shuxratovich, Raxmonov Ziyodillo Xusanovich	216
	Boshlang'ich ta'limda timss mezonlari: kontekstli muammolarga yondashuv 222 Yo'ldoshev Farhodjon Baxtiyor o'g'li	222
	O'qituvchilarning qadriyatlarini va stressga barqarorlik o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikning psixologik tahlili 227 Yuldashova Dilafuz Shavkatovna	227
	Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetentsiyasini shakllantirish pedagogik muammo sifatida 229 Safarova Madina Azamat qizi	229
	Социально-психологические особенности отношения студентов к использованию искусственного интеллекта chatgpt в образовательной деятельности..... 233 Аскарлова Гулрух Оринбасаровна	233
	Диалог культур в произведениях русскоязычных писателей Узбекистана XXI века 239 Чернова Татьяна Алексеевна, Отакулов Ғолиб	239
	Русский язык как пространство межкультурной коммуникации в литературе Узбекистана 242 Чернова Татьяна Алексеевна, Имамов Жавлонбек, Абдурахмонов Элбек	242
	Umumta'lim maktablarida jismoniy tarbiya va sport tadbirlarining asosiy shakllari 245 Abdukarimov Nurmaxan Amirxanovich	245
	Orol bobo obrazi orqali inson va tabiat birligining talqini 249 Hayotova Diyora Hamid qizi	249
	Yosh taekvondochilarda (10–12 yoshli) kuch, tezkorlik va ephillik sifatlarini takomillashtirish metodikasi .. 254 Iminova Z. B., Nazarova M. A.	254
	Oliy ta'lim muassasasi kafedra mudirlarida liderlik xususiyatini rivojlantiruvchi ijtimoiy-psixologik omillar 258 Mamatkulova Kimyoxon Abdujalilovna	258
	Mediafalsafaning oliy ta'lim tizimidagi didaktik imkoniyatlari va pedagogik funksiyalari 265 Mirabdullayev Izzatillo Isroiljon o'g'li	265
	Maktabgacha ta'lim tashkiloti kun tartibini to'g'ri tashkil etishda tarbiyachining roli..... 271 Muminova Gulasal Baxodirovna	271
	Soft Skills yondashuvi asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida pedagogik muloqot madaniyatini shakllantirish 275 Quvonova Nodirabegim Shavkat qizi	275
	Tasviriy faoliyat jarayonida eshitishda nuqsoni bo'lgan o'quvchilarning kognitiv jarayonlarini rivojlantirish .. 280 Sadirova Kamola Giyozovna	280

Inklyuziv ta'lim sharoitida maxsus pedagogik metodlar orqali o'quvchilarning ijtimoiy moslashuvini ta'minlash.....	284
<i>Suyunova Kamola Jamshed qizi, Suvonova Kamola Rayimkulovna</i>	
Web-dizayn texnologiyalari asosida bo'lajak informatika va axborot texnologiyalari o'qituvchilarining raqamli kompetentligini shakllantirish metodikasi	287
<i>Ulmasbek Abdubanapovich Yuldashev, Prof. Dr. Ayhan Istanbulu</i>	
O'smirlar axloqiy rivojlanishining psixologik determinantlari va ularni takomillashtirish mexanizmlari	293
<i>Umaraliyev Muzaffarjon Muhammadjon o'g'li</i>	
Oliy ta'limda o'zbek tili fanini o'qitish: muammo va yechimlar	297
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Folklor motivlarining bolalar xarakteri shakllanishidagi o'rni.....	300
<i>Safarova Nigora Oxunjonovna, Sayfilloyeva Jasmina Jahongirovna</i>	
Kreativ pedagogga qo'yiladigan talablar va uni shakllantirish bosqichlari.....	304
<i>Abdialimova Maxfuza Safarboy qizi</i>	
Biologiya darslarida STEM va biotexnologiya integratsiyasining nazariy poydevori	307
<i>Abdusamatov Abduqodir Norqul o'g'li</i>	
The Effectiveness of Project-Based Learning in Developing 21 st -Century Skills Among EFL Learners	314
<i>Axmatova Munisa Orif qizi</i>	
Autizm spektri buzilishi bo'lgan bolalarning o'yin faoliyati asosida ijtimoiylashuvi.....	320
<i>P. M. Pulatova, El'muradova Madina Yangiboy qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqiy kompetensiyalarini xalq og'zaki ijodi asosidagi didaktik o'yinlar orqali rivojlantirishning lingvopsixologik va tarbiyaviy mexanizmlari.....	326
<i>Muqimova Gullola Qobil qizi, Sultonov Humoyun Ulug'murodovich</i>	
Tillarni o'qitish jarayonini modellashtirishning metodologik asoslari.....	330
<i>Nurkeldi Jarasbayev</i>	
Sun'iy intellekt texnologiyalarining informatika ta'limidagi o'rni va ahamiyati	334
<i>Abdullayev Abubakir Narzullayevich, Xurozboyeva Sevinch Abror qizi</i>	
Научно-методологические основы организации психопрофилактической и психокоррекционной работы в практической психологии	337
<i>Ядгарова Озода Ибрагимовна</i>	
Raqamli ta'lim muhitida birlamchi manbalar bilan ishlashning sun'iy intellektga asoslangan pedagogik-metodik mexanizmlari	342
<i>Yursinboyev Jaxongir Mexrojiddin o'g'li</i>	
Zamonaviy biologiyada umumiy genetikaning o'rni va istiqbollari	348
<i>Ko'bayev Jurabek Eshmamatovich</i>	
Разработка системы мониторинга информационной безопасности для высших учебных заведений...	352
<i>Хамроев Шохбоз Султонмуродович</i>	

YOSH TAEKVONDOCHILARDA (10–12 YOSHLI) KUCH, TEZKORLIK VA EPCHILLIK SIFATLARINI TAKOMILLASHTIRISH METODIKASI

Iminova Z. B.
O'zMU Taekwondo va sport fakulteti
stajyor-o'qituvchisi

Nazarova M. A.
O'zMU Taekwondo va sport fakulteti
stajyor-o'qituvchisi

Annotatsiya: Zamonaviy taekwondo sportida raqobatning kuchayishi va jang uslublarining jadal o'zgarishi yosh sportchilardan nafaqat yuqori texnik mahoratni, balki mukammal jismoniy tayyorgarlikni ham talab etmoqda. Ayniqsa, o'n-o'n ikki yoshli bolalarning rivojlanish bosqichida kuch, tezkorlik va epchillik kabi fundamental sifatlarni ilmiy asoslangan metodikalar orqali takomillashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu yosh davri jismoniy sifatlarni shakllantirish uchun eng sezgir va qulay bosqich hisoblansa-da, amaliyotda ko'pincha yosh xususiyatlariga mos kelmaydigan yuklamalarning berilishi yoki mashg'ulotlar tizimining bir xilligi sportchilarning salohiyatini to'liq namoyon etishga to'sqinlik qilmoqda.

Kalit so'zlar: sport, yakkakurash sport turi, taekwondo, jismoniy sifatlar, jismoniy mashqlar, yosh bolalar, kuch, tezkorlik, epchillik.

Abstract: This article highlights flexibility as one of the fundamental physical qualities and examines its role in martial arts. Flexibility is an important characteristic that plays a key role in learning and mastering any martial art. Such strengthening exercises can be performed from the age of 1.5 years. However, the targeted development of flexibility is best initiated at the age of 6-7 years. By this stage, the musculoskeletal and ligamentous systems become stronger, and their elasticity significantly increases. As a rule, the mobility of major joints steadily improves until the age of 13-14 years and stabilizes by the age of 16-17 years. Therefore, in order to preserve a child's natural flexibility, special training should begin during primary school years; otherwise, the body's plasticity will inevitably decrease.

Key words: sport, martial arts, taekwondo, flexibility, physical qualities, physical exercise, young children.

Аннотация: В данной статье отмечается, что гибкость является одним из важнейших физических качеств и играет значительную роль в боевых искусствах. Гибкость представляет собой важную характеристику, которая играет ключевую роль в освоении и совершенствовании любого вида боевого искусства. Такие укрепляющие упражнения можно выполнять с полутора лет. Целенаправленное развитие гибкости у ребёнка рекомендуется начинать с 6-7 лет. К этому возрасту мышечно-связочный аппарат уже достаточно окреп, а его эластичность значительно возрастает. Как правило, подвижность крупных суставов неуклонно увеличивается до 13-14 лет и стабилизируется к 16-17 годам. Поэтому для сохранения природной гибкости ребёнка специальные тренировки следует начинать уже в младшем школьном возрасте, иначе пластичность тела неизбежно снизится.

Ключевые слова: спорт, боевые искусства, тхэквондо, гибкость, физические качества, физические упражнения, дети младшего возраста.

KIRISH

Mamlakatimizda mustaqil taraqqiyot yo'lida ta'lim va sport sohasini rivojlantirish davlat siyosatining eng ustuvor yo'nalishlaridan biri etib belgilangan. Bu jarayonda o'g'il-qizlarimizni jismonan sog'lom, kuchli iroda va yuksak intellektual salohiyatga ega insonlar etib tarbiyalashning bosh omili, o'zbek sportining kelajagi hamda xalqaro maydondagi obro'-e'tiborini yuksaltirishning muhim asosi bo'lgan bolalar sportini rivojlantirish umum-milliy harakatga aylandi.

Zamonaviy taekvondo sportida raqobatning kuchayishi va jang uslublarining jadal o'zgarishi yosh sportchilardan nafaqat yuqori texnik mahoratni, balki mukammal jismoniy tayyorgarlikni ham talab etmoqda. Ayniqsa, 10–12 yoshli bolalarning rivojlanish bosqichida kuch, tezkorlik va epchillik kabi fundamental sifatlarni ilmiy asoslangan metodikalar orqali takomillashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu yosh davri jismoniy sifatlarni shakllantirish uchun eng sezgir va qulay bosqich hisoblanadi.

Biroq amaliyotda ko'pincha yosh xususiyatlariga mos kelmaydigan yuklamalarning berilishi yoki mashg'ulotlar tizimining bir xilligi sportchilar salohiyatining to'liq namoyon bo'lishiga to'sqinlik qilmoqda. Shu sababli taekvondochilarning funksional imkoniyatlarini maksimal darajaga ko'taruvchi yangi va samarali metodik yondashuvlarni ishlab chiqish sohaning eng dolzarb masalalaridan biri bo'lib qolmoqda. Taekvondo sport turida yosh sportchilarning jismoniy tayyorgarligini ilmiy asosda tashkil etish bugungi kunda sport pedagogikasi va fiziologiyasining eng muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

2026-yilga kelib jahon taekvondosida raqobatning misli ko'rilmagan darajada ortishi, jangovar harakatlarning elektron tizimlar orqali baholanishi hamda qoidalarning tezkorlik va texnik aniqlikka yo'naltirilishi yosh taekvondochilar tayyorgarligiga mutlaqo yangi talablarni qo'ymoqda. Ayniqsa, 10–12 yoshli bolalar organizmining jadal rivojlanish bosqichida ekanligi va ularda kuch, tezkorlik hamda epchillik kabi sifatlarni rivojlantirish uchun sensitiv (eng qulay) davr kuzatilishi ushbu muammoning ahamiyatini yanada oshirmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-155-sonli Farmoni (va unga daxldor qarorlar) mamlakatimiz sportchilari, xususan, taekvondochilar uchun 2024-yilgi Parij Olimpiadasi hamda 2026-yilgi Nagoya (Yaponiya) Osiyo o'yinlariga tayyorgarlik ko'rishning strategik "yo'l xaritasi" hisoblanadi. PF-155-sonli Farmon 2024-yilgi Parij Olimpiadasi va 2026-yilgi Nagoya Osiyo o'yinlarida yuqori natijalarga erishish maqsadida qabul qilingan strategik hujjat bo'lib, uning mohiyati uchta ustuvor yo'nalishga qaratilgan.

Birinchi yo'nalish – sifatlari tayyorgarlik va ilm-fan. Unda xorijiy mutaxassislarini jalb qilish, terma jamoalarni dunyo darajasidagi murabbiylar va maslahatchilar bilan ta'minlash, sportchilarni farmakologik qo'llab-quvvatlash, ovqatlanish ratsionini ilmiy asoslash hamda psixologik tayyorgarlikni kuchaytirish nazarda tutilgan.

Ikkinchi yo'nalish – moddiy rag'batlantirish va raqamlashtirish. Unga ko'ra, g'olib sportchilar va ularning murabbiylari uchun yirik pul mukofotlari hamda umrbod to'lanadigan rag'batlantirish mexanizmlari joriy etiladi. Shuningdek, sportchilarning natijalari va salomatligi boshlang'ich bosqichdan professional darajagacha raqamli monitoring asosida kuzatib boriladi.

PQ-4031-sonli "Taekvondo WT akademiyasini tashkil etish to'g'risida"gi qaror taekvondo tarixidagi muhim burilish nuqtalaridan biri hisoblanadi. Ushbu hujjat asosida O'zbekiston taekvondo WT assotsiatsiyasi huzurida O'zbekiston taekvondo WT akademiyasi tashkil etilgan. Akademiyaning asosiy vazifasi yuqori malakali sportchilar va xalqaro toifadagi hakamlarni tayyorlashdan iborat.

PQ-5281-sonli qarorda sport turlarini hududlar bo'yicha ixtisoslashtirish masalalari belgilangan. Unga ko'ra, ayrim tuman va shaharlar taekvondo sport turiga ixtisoslashtirilgan hududlar sifatida birlashtirilgan. Shuningdek, ushbu hududlardan eng iqtidorli yoshlarni saralab olish tizimi joriy etilgan.

PF-155-sonli Farmonning zaxira sportchilarni tayyorlashga oid qismi 2024–2026-yillar uchun asosiy dastur hisoblanadi. Mazkur hujjat taekvondo bo'yicha terma jamoalarning birinchi, ikkinchi va uchinchi tarkiblarini shakllantirishga qaratilgan. Unda sportchining mahorati pasaygan taqdirda, uni zaxiradagi istiqbolli sportchi bilan almashtirish mexanizmi ham nazarda tutilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Hozirgi vaqtda ko'plab murabbiylar mashg'ulotlar jarayonida hali ham an'anaviy va bir xil qolipdagi metodikalardan foydalanayotgani kuzatilmoqda. Bunday yondashuv o'smir sportchilarning jismoniy salohiyatini to'liq ochib berishga to'sqinlik qiladi hamda ko'pincha organizmning funksional imkoniyatlari bilan yosh xususiyatlari o'rtasidagi nomutanosiblikka sabab bo'ladi.

Zamonaviy taekvondo janglarida g'alaba qozonish uchun sportchidan soniyaning ulushlari ichida qaror qabul qilish, portlovchi kuch bilan zarba berish va murakkab vaziyatlarda muvozanatni saqlab qolish talab etiladi. Bu esa, o'z navbatida, 10–12 yoshli taekvondochilar uchun maxsus, innovatsion va majmual takomil-

lashtirish metodikasini ishlab chiqishni hayotiy zaruratga aylantirmoqda. Muammoning yana bir dolzarb jihati shundaki, aynan shu yoshda jismoniy sifatlar poydevorining noto'g'ri qo'yilishi kelajakda sportchining professional mahorati rivojlanishining to'xtab qolishiga (stagnatsiya) yoki surunkali jarohatlar orttirishiga olib kelishi mumkin. Taekvondodagi texnik usullarning murakkablashib borishi epchillik va harakatlar koordinatsiyasining yuqori darajada rivojlangan bo'lishini talab etadi. Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda, yosh taekvondochilarning jismoniy tayyorgarligini optimallashtirish, ularning kuch-tezkorlik imkoniyatlarini oshirish va epchillik sifatlarini takomillashtirishga qaratilgan ilmiy-metodik asoslarni yaratish zamonaviy sport nazariyasi hamda amaliyoti uchun nihoyatda dolzarb masaladir. Ushbu tadqiqot sport zaxiralarni tayyorlash sifatini oshirish va yosh sportchilarning xalqaro maydonlardagi raqobatbardoshligini ta'minlashga xizmat qiladi.

Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi hamda metodikasi sohasidagi fundamental ilmiy qarashlar tadqiqotning nazariy asosini tashkil etadi. Yosh davrlari fiziologiyasi va sport pedagogikasiga oid nazariy konsepsiyalar, shuningdek, taekvondo bo'yicha milliy va xalqaro tayyorgarlik tizimining zamonaviy talablari metodologik tayanch sifatida xizmat qiladi. Ilmiy-metodik adabiyotlarni nazariy tahlil qilish, pedagogik kuzatuvlar o'tkazish hamda sportchilarning jismoniy imkoniyatlarini aniqlash uchun maxsus test sinovlaridan foydalanish tadqiqot metodlari hisoblanadi. Shuningdek, tajriba va nazorat guruhlari ishtirokida pedagogik tajribalar o'tkazish hamda olingan natijalarni matematik-statistik tahlil qilish usullari qo'llaniladi.

Tadqiqot obyekti: O'quv-mashg'ulot jarayonida 10-12 yoshli taekvondochilarning jismoniy tayyorgarligi hamda ularning harakat sifatlarini shakllantirishga qaratilgan pedagogik faoliyat tadqiqot obyekti hisoblanadi.

Tadqiqot predmeti: Yosh taekvondochilarning jismoniy tayyorgarligi jarayonida kuch, tezkorlik va epchillik sifatlarini rivojlantirishga yo'naltirilgan maxsus mashqlar majmuasi, uslubiy vositalar hamda mashg'ulot yuklamalarining ta'sir ko'rsatish qonuniyatlari tadqiqot predmetini tashkil etadi.

Tadqiqot maqsadi: 10-12 yoshli taekvondochilarning anatomik va fiziologik xususiyatlarini inobatga olgan holda, ularning kuch, tezkorlik va epchillik sifatlarini takomillashtirishga qaratilgan samarali metodik majmualarni ishlab chiqish hamda ularning amaliy samaradorligini ilmiy jihatdan asoslab berish tadqiqotning bosh maqsadi hisoblanadi.

Tadqiqot ishining vazifalari:

- 10-12 yoshli taekvondochilarning jismoniy rivojlanish xususiyatlari va sport tayyorgarligi bo'yicha mavjud ilmiy-metodik adabiyotlarni o'rganish hamda tizimlashtirish;
- tadqiqotda ishtirok etayotgan yosh sportchilarning kuch, tezkorlik va epchillik darajasini aniqlash uchun maxsus nazorat-test mezonlarini ishlab chiqish va tegishli ko'rsatkichlarni aniqlash;
- yosh taekvondochilarning jismoniy sifatlarini takomillashtirishga qaratilgan innovatsion mashqlar majmuasini shakllantirish;
- taklif etilgan metodikaning natijadorligini tajriba-sinov ishlari orqali tekshirish hamda amaliyotga tatbiq etish bo'yicha ilmiy tavsiyalar ishlab chiqish.

Tadqiqotning ilmiy yangiligi:

- 10-12 yoshli taekvondochilarning individual biologik rivojlanish ko'rsatkichlarini hisobga olgan holda, kuch va tezkorlikni rivojlantiruvchi tabaqalashtirilgan yuklamalar hajmi ilmiy asoslab berildi;
- faqat umumiy jismoniy tayyorgarlik emas, balki taekvondo spetsifikasiga moslashtirilgan (masalan, zarba tezligi va dinamik muvozanatni bir vaqtning o'zida o'lchovchi) yangi nazorat mezonlari ishlab chiqildi;
- mashg'ulot jarayoniga koordinatsion narvonlar hamda vizual-reaktiv (yorug'lik signallari asosidagi) stimulyatorlarni integratsiya qilish orqali epchillikni rivojlantirishning yuqori samarali algoritmi yaratildi;
- yosh sportchilarning maxsus epchillik ko'rsatkichlari va ularning musobaqa sharoitidagi texnik-taktik harakatlari samaradorligi o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik ilmiy jihatdan asoslandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqotning nazariy va amaliy ahamiyati: Yosh taekvondochilarning jismoniy sifatlarini takomillashtirishga oid nazariy bilimlar yangi ilmiy ma'lumotlar bilan boyitiladi. Kuch, tezkorlik va epchillik sifatlarining o'zaro bog'liqligi hamda 10-12 yoshli bolalarda ushbu sifatlarini rivojlantirishning pedagogik mexanizmlari ilmiy jihatdan asoslab beriladi. Bu esa sport mashg'ulotlari nazariyasining mazmunini yanada boyitishga xizmat qiladi. Ishlab chiqilgan metodik tavsiyalar va mashqlar majmuasining taekvondo seksiyalari hamda sport maktablari faoliyatiga joriy etilishi natijasida yosh sportchilarning tayyorgarlik darajasi oshadi. Taklif etilayotgan testlar tizimi murabbiylarga sportchilarning rivojlanish dinamikasini aniq baholash hamda mashg'ulot jarayonini samarali rejalashtirish imkonini beradi. Natijalar sport mahoratini oshirishda va jarohatlarning oldini olishda muhim amaliy vosita bo'lib xizmat qiladi.

I bob bo'yicha 10-12 yoshli taekvondochilarning jismoniy rivojlanishi va funksional holati chuqur tahlil qilindi. Bu yoshdagi bolalarda tezkorlik, epcillik va harakat koordinatsiyasi eng jadal rivojlanadigan "sezgir davr" mavjudligi tadqiqotning nazariy asoslaridan biri sifatida e'tirof etildi. Mazkur davrda ushbu sifatlarga alohida e'tibor qaratish kelajakdagi sport mahorati uchun mustahkam poydevor yaratishi isbotlandi. Shuningdek, taekvondoda kuch, tezkorlik va epcillik sifatlarining o'ziga xos ahamiyati atroflicha o'rganildi. Dastlabki tahlillar shuni ko'rsatdiki, an'anaviy mashg'ulotlar tizimida aynan ushbu sifatlarni rivojlantirishga yetarli darajada e'tibor qaratilmaydi. Bu esa maxsus metodik yondashuvlarni ishlab chiqish zarurligini ko'rsatadi.

II bobda ishlab chiqilgan tezkorlik, reaksiya qobiliyati, epcillik va harakat koordinatsiyasini takomillashtirish metodikalari (o'yin hamda gimnastika elementlaridan foydalanish asosida) o'zining ilmiy asosini topdi. Mazkur metodikalar sportchilarning jismoniy sifatlarini rivojlantirishning maqsadga muvofiq yo'nalishlarini belgilab berdi.

III bobda o'tkazilgan tajriba-sinov ishlari ishlab chiqilgan metodik majmualarning amaliy samaradorligini to'liq tasdiqladi.

Nazorat guruhiga nisbatan tajriba guruhida barcha nazorat testlari bo'yicha statistik jihatdan ishonchli va sezilarli ijobiy o'sish kuzatildi. Bu esa yangi metodikaning an'anaviy usullarga nisbatan ustunligini isbotladi. Taekvondo sport turining o'ziga xos xususiyatlari tahlil qilinganda, zamonaviy jang sharoitida g'alaba qozonishda jismoniy sifatlarning o'zni beqiyos ekanligi aniqlandi. Ayniqsa, harakatlar tezkorligi va portlovchi kuchning texnik mahorat bilan uyg'unligi sportchi muvaffaqiyatini ta'minlovchi asosiy omil sifatida baholandi.

Nazorat guruhida qo'llanilgan an'anaviy mashg'ulot tizimi sportchilarning jismoniy imkoniyatlarini ma'lum darajada oshirgan bo'lsa-da, bu o'zgarishlar asosan tabiiy rivojlanish chegarasida qolayotgani aniqlandi. Mazkur holat mashg'ulotlar jarayonini takomillashtirish zarurligini ko'rsatdi.

Tajriba guruhi uchun maxsus ishlab chiqilgan va amaliyotga joriy etilgan metodik majmualar barcha yo'nalishlarda o'zining yuqori samaradorligini namoyon etdi. Ushbu metodika sportchilarning jismoniy sifatlarini tizimli va kompleks tarzda rivojlantirishga xizmat qildi.

XULOSA

Tadqiqot yakunida olingan natijalar ishlab chiqilgan majmualarning ilmiy jihatdan asoslanganligini tasdiqladi. Tajriba guruhidagi sportchilarning jismoniy tayyorgarligi nazorat guruhidagilarga nisbatan sezilarli ustunlikka erishdi. Bu esa taklif etilgan yondashuvning tasodifiy emas, balki qonuniy natija ekanligini ko'rsatdi. 10-12 yoshli taekvondochilar bilan ishlashda aynan tezkorlik, epcillik va koordinatsiyani rivojlantirishga qaratilgan mashqlarni ustuvor yo'nalishga aylantirish lozim. Haftalik o'quv-mashg'ulot rejalarida ushbu sifatlarni rivojlantiruvchi mashqlarga yetarli vaqt ajratish tavsiya etiladi.

Epcillik va harakat koordinatsiyasini takomillashtirishda o'yin usullari hamda gimnastika mashqlaridan keng foydalanish zarur. Bu bolalarning mashg'ulotlarga bo'lgan qiziqishini oshiradi va harakat ko'nikmalarining samarali rivojlanishiga xizmat qiladi. Sportchilarning tezkorlik va reaksiya qobiliyatini muntazam nazorat qilib borish uchun oddiy va samarali test sinovlarini (masalan, mokisimon yugurish, reaksiya tezligini o'lchash) amaliyotga joriy etish maqsadga muvofiqdir. Murabbiylar uchun 10-12 yoshli bolalarning psixofiziologik xususiyatlari hamda zamonaviy metodikalar bo'yicha seminar va treninglar tashkil etish, shuningdek, ularni mazkur tadqiqot materiallari bilan ta'minlash tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Kerimov F.A. Sport metrologiyasi. Darslik. – T.: "Fan va texnologiya", 2020.
2. Kerimov F.A., O'monov M.N. Jismoniy tarbiya nazariyasi va metodikasi. – T.: "Innovatsiya-Ziyo", 2021.
3. Platonov V.N. Sistema podgotovki sportsmenov v olimpiyskom sporte. – Kiev: Olimpiyskaya literatura, 2015.
4. Karimov U.Sh. Yosh sportchilarda jismoniy sifatlarni rivojlantirish usullari. – Toshkent: O'zDJTI nashriyoti, 2015.
5. Verkoshanskiy Yu.V. Osnovy spetsial'noy fizicheskoy podgotovki sportsmenov. – Moskva: Fizkultura i sport, 1988.
6. Achilov A.A., Sayfiyev A.A. Taekvondo nazariyasi va metodikasi. O'quv qo'llanma. – T.: "Iqtisod-moliya", 2018.
7. Salomov R.S. Sport mashg'ulotining nazariy asoslari. – T.: O'zDJTSU, 2017.
8. Platonov V.N. Podgotovka kvalifitsirovannix sportsmenov. – M.: Fizkultura i sport, 2016.
9. Nurullayev A.D. Yosh taekvondochilarning jismoniy sifatlarini rivojlantirish. Metodik tavsiyanoma. – T., 2024.
10. World Taekwondo (WT). Taekwondo Training Methods for Children (metodik qo'llanmalar to'plami, 2025-yil tahriri).
11. Bridge C.A., Santos J.F. Physical and Physiological Profiles of Taekwondo Athletes. Sports Medicine, 2014. Vol. 44(6).
12. Elif Top. The Effects of Taekwondo Training on Children's Strength, Agility and Body Coordination Levels. JTRM in Kinesiology, 2018.
13. Haddad M., Chaouachi A. va boshq. Influence of Agility and Speed on Technical-Tactical Efficiency in Taekwondo Athletes. Biology of Sport, 2013.
14. Kim J.H., Park S. Agility and Coordination in Taekwondo Athletes: Effects on Technical-Tactical Performance. International Journal of Sports Science & Coaching, 2019.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №6(3)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.